

**Dicotomias nas narrativas Disney:
(Des)estabilizações presentes no filme *Divertida Mente* (2015)**

*João Paulo Baliscei*¹

*Vinicius Stein*²

*Bruna Bachetti*³

RESUMO

Considerando a potencialidade educativa das imagens, realizamos uma pesquisa cujo objetivo é analisar as representações que estabilizam e desestabilizam dicotomias no filme *Divertida Mente* (2015). Tendo o Estudo da Cultura Visual como referencial teórico-metodológico para análise, organizamos os resultados da pesquisa em dois eixos. No primeiro, reunimos as representações inusitadas de bem e mal presentes no filme comparando-as com estereótipos sugeridos em outras animações; no segundo, questionamos as imagens sobre gênero e geração que, visualmente, ainda são dicotomizadas pelas narrativas Disney. Constatamos que o filme, quando comparado a outras animações, sugere representações mais complexa sobre bem e mal, embora legitime ideias estereotipadas sobre gênero e geração.

Palavras-Chave: Educação. Ensino de Arte. Animação. Infância.

*Dichotomies in Disney narratives:
(De)stabilizations present in the movie *Inside Out* (2015)*

ABSTRACT

Considering the educational potential of the images, we carried out a research whose objective is to analyze the representations that stabilize and destabilize dichotomies in the movie *Inside Out* (2015). Having the Study of Visual Culture as a theoretical-methodological reference for analysis, we organized the results of the research into two axes. In the first, we gathered the unusual representations of good and evil present in the film comparing them with stereotypes suggested in other animations; In the second, we question the genre and generation images that, visually, are still dichotomized by the

¹ Mestre e doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Maringá (UEM).
vjbaliste@gmail.com

² Mestre e doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Maringá (UEM).
vsteiin@gmail.com

³ Graduada em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). brunabachetti82@hotmail.com

Disney narratives. We find that the film, when compared to other animations, presents a more complex representation of good and evil, although it legitimizes ideas about genre and generation.

Keywords: Education. Art Teaching. Animation. Childhood.

1 -INTRODUÇÃO

Os comentários e ações escolares sugerem que alunos/as, familiares e professores/as (re)conhecem a Disney como empresa produtora de entretenimento inofensivo e, inclusive, educativo, devido às imagens de inocência, infância e divertimento que são coladas a ela e aos produtos que comercializa. Brinquedos, alimentos, brindes de *fast foods*, vestuários, parque temáticos, livros, pelúcias, filmes, animações e outros produtos que trazem consigo a marca e a estética das personagens da Disney são populares entre adultos/as e crianças de diversas culturas e, mediante olhares superficiais, parecem provocar apenas significações positivas, relacionadas à ideia de amizade, alegria e valores morais. Destacamos que essa sensação de "inocência" que é associada à marca Disney contribui para que pais, mães, professores/as e outros sujeitos que atuam na educação pouco ou nada questionem sobre os conteúdos e representações que são consolidadas pelas imagens e personagens da empresa estadunidense.

Fundada em 1923 por Roy Oliver Disney (1893-1971) e Walt Disney (1901-1966), a Disney, que inicialmente fora chamada de *Disney Brothers Cartoon Studios*, teve destaque e pioneirismo na produção de filmes de animações ao longo do século XX e, desde então, tem conquistado hegemonia no que diz respeito à produção de conteúdos e produtos voltados para a infância. Giroux (1995, p.53) a classifica como um gigante capitalista e como uma “[...] instituição cultural que luta ferozmente para proteger seu status mítico como provedora de inocência e virtude moral americana”. Para o autor, reconhecer a Disney como mera produtora de entretenimento infanto-juvenil é o mesmo que ignorar sua potencialidade educativa e cultural.

Embora o apreço e o interesse pelos produtos da Disney tenham nos acompanhado desde criança até à vida adulta, semelhante ao autor, manifestamos incômodos pela maneira sutil como as visualidades da Disney balizam os comportamentos e gostos infantis. Observamos que os longas-metragens de animação que a empresa de entretenimento tem produzido desde a década de 1930 investem na

dicotomia entre bem e mal, principalmente no que diz respeito às histórias baseadas nos contos de fadas. *Branca de Neve e os Sete Anões* (1937), *Cinderela* (1950), *A Bela Adormecida* (1959), *A Pequena Sereia* (1989), *A Bela e a Fera* (1991) e *Aladdin* (1992) são algumas das animações em que a Disney se apropria de fábulas e contos populares documentados ao longo dos séculos⁴, intensificando, na caracterização das personagens, o maniqueísmo entre bem e mal.

Nas caracterizações atribuídas pela Disney, independente do conflito que mobiliza o desfecho de final feliz, é certo que as personagens protagonistas pouco ou em nada se assemelham às antagonistas. As primeiras, geralmente princesas, são “boas” – representadas bonitas, jovens, meigas e delicadas; usam roupas leves, claras e românticas. As outras, as “más”, frequentemente feiticeiras, madrastas, e monstros – são representadas sem nenhum resquício de compaixão ou piedade, como se fossem incapazes de demonstrar ou conhecer esses sentimentos. Em sua aparência, as vilãs incorporam características abjetas: são velhas, gordas demais ou magras demais, possuem as pálpebras bem marcadas e carregam traços socialmente atribuídos ao corpo masculino, como o nariz saliente, o cabelo curto e as linhas faciais fortemente anguladas.

Na Figura 1 reunimos imagens de antagonistas de diferentes clássicos da Disney. Diferente da jovialidade, sutileza e meiguice reveladas nos corpos e nos gestos das protagonistas femininas, Cruela Cruel, Úrsula, Malévola e a Rainha Má, são caracterizadas pela velhice, excentricidade e violência e, como pode ser percebido, confirmam a análise de Santos (2015, p.86) de que “[...] as características faciais desviantes do vilão são acentuadas através do uso de cores e sombras, que em conjunto atuam de forma a aparentar uso de cosméticos”.

⁴ Nesse ponto, merecem destaque o francês Charles Perrault (1628-1703) e os irmãos alemães, Jacob (1785-1863) e Wilhelm Grimm (1786-1859). O primeiro por estabelecer bases literárias para o gênero conto de fadas, e os segundos por reunirem e documentaram histórias intrínsecas à cultura popular da época.

Figura 1: Caracterizando o mal.

A dicotomia empregada na caracterização do bem e do mal atua como estratégia para incentivar que o público se identifique com os princípios e com os corpos normativos dos/as mocinhos/as e, ao mesmo tempo, para indicar a abjeção que os princípios e os corpos dos/as vilões/ãs representam. Especificamente sobre a protagonista e a antagonista da animação *A Pequena Sereia* (1989), Baliscei, Calsa e Stein (2016, p. 173-174) explicam que "Muito diferente de Ariel - a sereia adolescente, popular, de gestos contidos e corpo magro e branco - Úrsula, uma mulher de meia idade, possui um corpo gordo e roxo, seios fartos e, em sua metade inferior, tentáculos que reforçam a ambiguidade de seu sexo".

O caráter maniqueísta que a Disney emprega na caracterização das personagens femininas contribui para que muitas crianças não se sintam representadas, ou ainda, que pressionadas, modifiquem seus comportamentos e corpos na tentativa de se aproximar daquilo que visualmente representa o bem.

A partir das maneiras como as imagens da Disney oferecem significados às crianças e adultos/as no que diz respeito à raça, gênero, sexualidade, etnia e bem e mal, autores/as (GIROUX, 1995; SABAT, 2003; BUENO, 2012; CECHIN, 2014; BALISCEI, CALSA E STEIN, 2015; 2016; SANTOS, 2015) têm se dedicado a investigar os discursos que permeiam tais visualidades, destacando a necessidade de intervenções pedagógicas voltadas à cultura infantil.

Um exame da cultura infantil desestabiliza a noção de que as batalhas em relação ao conhecimento, aos valores, ao poder e em relação ao que significa ser um cidadão estão localizadas exclusivamente nas escolas ou nos locais privilegiados da alta cultura; além disso, esse exame fornece um referente

teórico para “lembrar” que as identidades individuais e coletivas das crianças e dos/as jovens são amplamente moldadas, política e pedagogicamente, na cultura visual popular dos videogames, da televisão, do cinema e até mesmo em locais de lazer como *shopping centers* e parques de diversão. (GIROUX, 1995, p. 49)

Concordamos com o autor no que diz respeito ao fato de a cultura infantil estar sendo ignorada e menosprezada pelos/as agentes da educação escolar. Tendo em vista que a infância é etapa significativa do desenvolvimento dos indivíduos, consideramos que as significações e representações oferecidas às crianças pelas animações da Disney, por exemplo, precisam ser questionadas pelos/as professores/as, em especial, por aqueles/as que trabalham com o ensino de Arte, já que a imagem é conteúdo que integra os vários saberes e técnicas característicos desta área do conhecimento.

No que diz respeito aos fundamentos do ensino de Arte, documentos oficiais, como as *Diretrizes Curriculares da Educação Básica - Arte* (PARANÁ, 2008), propõem que os/as professores/as, em sua prática, abordem não apenas as imagens consagradas pela história da Arte, como pinturas e esculturas reconhecidas, mas também os artefatos visuais populares e acessíveis, considerando a importância e necessidade do “[...] trabalho com as mídias que fazem parte do cotidiano das crianças, adolescentes e jovens, alunos da escola pública” (PARANÁ, 2008, p.72). A necessidade de integrar imagens populares às intervenções do ensino de Arte também é manifestada em nível acadêmico e na literatura científica, por meio de artigos, dissertações, teses e livros (HERNÁNDEZ, 2007; NUNES, 2010; CUNHA, 2008; BARBOSA, 2010) que propõem análises críticas e que ultrapassem a contemplação da estética e dos prazeres oferecidos por tais artefatos.

Como as dicotomias são apresentadas nas narrativas Disney? Houve modificações na caracterização das personagens protagonistas e antagonistas? Para discutir a partir desses questionamentos, realizamos uma pesquisa cujo objetivo é analisar as representações que estabilizam e desestabilizam dicotomias no filme *Divertida Mente* (2015). Esta análise se harmoniza com nossa trajetória de pesquisa, na qual procuramos problematizar sobre a forma como as visualidades da cultura popular são utilizadas nas práticas do ensino de Arte na atualidade. Para desempenhá-lo, aproximamo-nos do Estudo da Cultura Visual, um campo emergente na segunda metade do século XX, que investiga as maneiras como significamos e somos significados/as pelos artefatos da cultura popular. A partir desse campo de investigação que é o Estudo

[...] a cultura popular é constituída pelos artefatos produzidos em grande escala industrial e de fácil aceitação pelos consumidores, por isso popular, comum e que todos têm acesso, como: filmes, músicas, programas televisivos, revistas, roupas, objetos utilitários, produções midiáticas e de entretenimento. (CUNHA, 2008, p.108)

Com base nessas definições, elaboramos este artigo de cunho documental (GIL, 2002) buscando artefatos que ainda não receberam tratamentos investigativos e que, por isso, podem operar como documentos de nossa análise. Enxergamos em *Divertida Mente* - filme produzido pela Pixar Animation Studios e distribuído pela Walt Disney Pictures em 2015 – oportunidades de problematizar as concepções dicotômicas sobre bem e mal difundidas pelas animações mais antigas e tradicionais. A história de *Divertida Mente* (2015) gira em torno de Riley, uma menina de 11 anos, que é comandada por cinco emoções que vivem em sua cabeça. Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho são os/as cinco personagens-emoções que orientam Riley em suas ações e pensamentos.

No que diz respeito à estrutura, primeiro, apresentamos o Estudo da Cultura Visual e ressaltamos a importância de as imagens da cultura popular serem tomadas como objetos de análise e reflexão pedagógicas no ensino de Arte e destacamos a importância do desenvolvimento do pensamento e olhar críticos. Após isso, desenvolvemos e expomos a análise do filme *Divertida Mente* (2015), recorrendo a montagens que envolvem cenas, personagens e discursos. Para a apresentação da análise, dividimos os resultados em dois tópicos. Em *Desestabilizando Dicotomias*, reunimos as representações inusitadas de bem e mal extraídas do filme, comparando-as com estereótipos sugeridos em outras animações; e em *Estabilizando Dicotomias*, questionamos gênero e geração como categorias que, visualmente, ainda são dicotomizadas pelas imagens e discursos da Disney.

2 - O Estudo da Cultura Visual aplicado ao ensino de Arte

Antes do desenvolvimento das tecnologias eletrônicas e digitais, as informações a que os indivíduos tinham acesso provinham principalmente de recursos impressos e das intervenções escolares. Com o desenvolvimento dos recursos tecnológicos, sobretudo da internet, percebemos que parte significativa dos/das alunos/as têm acesso a

qualquer tipo de informação⁵, inclusive àquelas que são destinadas aos/às adultos/as, e podem acessá-las quando, onde e se quiserem. A partir da acessibilidade e difusão de informações que as mídias eletrônicas e digitais têm proporcionado, o Estudo da Cultura Visual é um dos campos de estudos que procura contestar conteúdos que (des)valorizam culturas, corpos e estéticas específicas. Diante disso, consideramos significativa a contribuição do Estudo da Cultura Visual para o campo educativo e, especificamente para o ensino de Arte.

Como argumenta Nunes (2010), o Estudo da Cultura Visual gera movimentos das bordas para o centro e, na tentativa de atribuir fama aos/às infames, visibiliza expressões, movimentos e histórias de culturas tidas como marginais pelos currículos e disciplinas escolares e também pelos meios de comunicação.

As práticas escolares ainda se mostram defasadas, pois procuram constantemente enquadrar seus educandos em uma única linha de formação, sem articular a sala de aula às problemáticas que estão “em alta” em todos os outros campos sociais. Entre essas, encontram-se as artes visuais da contemporaneidade, que através da Cultura Visual, buscam desestabilizar nossos sentidos e provocar diferentes leituras e interpretações. (NUNES, 2010, p. 14)

Questionar, repensar e ressignificar as formas como lidamos com o conhecimento são algumas das premissas para a aplicação do Estudo da Cultura Visual no ensino de Arte. Sendo perpassados por concepções pós-modernas, entende o sujeito como um ser composto por e nas relações que estabelece com o meio social, sendo (trans)formado constantemente nas interações com a família, com a escola e com as mídias. Assim, o Estudo da Cultura Visual reúne e estabelece relações entre saberes distintos, como aqueles vinculados aos estudos cinematográficos e literários, à História da Arte, aos estudos feministas e às teorias pós-estruturalistas (NUNES, 2010; HERNÁNDEZ, 2007; 2013).

Hernández (2013, p. 78) argumenta que esse é um campo de investigação cuja metodologia é viva, pois está “[...] em contínua transformação, na medida em que novas situações políticas, dilemas éticos, documentos históricos, viradas conceituais e novos objetos, artefatos e mídias [...] afetam nossos modos de visão”. Metodologicamente

⁵ Segundo dados do IBGE (2016, p.40) “Em 2014, mais da metade dos domicílios passaram a ter acesso à Internet, saindo de 48,0%, em 2013, para 54,9%, naquele ano, o equivalente a 36,8 milhões de domicílios. Em 2015, a expansão continuou ocorrendo, ao alcançar 57,8%, correspondente a 39,3 milhões de domicílios [...]. Os percentuais eram muito distintos, considerando a situação do domicílio: 63,9% na área urbana e 21,2% na área rural.”

falando, o Estudo da Cultura Visual não oferece aos/às professores/as e pesquisadores/as caminhos previamente estabelecidos e nem a garantia de resultados satisfatórios, mas sim fundamentos para incentivá-los/as à investigação sobre como as visualidades sugerem maneiras específicas de ver(-nos).

Considero a cultura visual não somente uma atitude e uma metodologia viva, mas um ponto de encontro entre o que seria um olhar cultural (visualidade) e as práticas de subjetividade que se vinculam. Esse ponto de encontro permite pesquisar as relações entre os artefatos da cultura visual e aquele que vê (e é visto), e os relatos visuais que, por sua vez, constroem o visualizador. [...] Diante dessa posição, o que sustento é que o relevante das pedagogias da cultura visual não são os objetos, mas sim as relações que mantemos com eles. (HERNÁNDEZ, 2013, p. 83)

1

A partir dessas considerações, cabe expressar que inserir as imagens circulantes nas mídias às abordagens de ensino de Arte, por si só, não é uma ação que caracteriza as propostas e fundamentos elaborados no bojo do Estudo da Cultura Visual, como ressalta o autor. Mais importante do que o objeto visual abordado, são as formas como ele é abordado. Hernández (2007) identifica e discute sobre quatro perspectivas que caracterizam diferentes abordagens que professores/as e pesquisadores/as empregam frente aos artefatos da cultura popular. São elas, a Perspectiva Proselitista, a Perspectiva Analítica, a Perspectiva da Satisfação e a Perspectiva Autorreflexiva. Nesse artigo, buscamos nos afastar das três primeiras e utilizamos os princípios sugeridos pela Autorreflexiva para orientar nossas análises.

A Perspectiva Proselitista sugere que os/as professores/as evitem referências aos artefatos da cultura popular, pois as mensagens de violência, consumismo e sensualidade presentes nos jornais, revistas e filmes, por exemplo, poderiam “influenciar” o comportamento e pensamento dos/as alunos/as. De forma semelhante, a Perspectiva Analítica também posiciona o/a aluno/a como receptor passivo, como se fosse incapaz de contestar as mensagens da cultura popular, entretanto, neste caso, os/as professores/as contemplam tais artefatos em suas análises, denunciando-os em seus aspectos negativos sem considerar as contribuições e prazeres que proporcionam aos/às alunos/as. A Perspectiva da Satisfação, por sua vez, assim como indica o nome, valoriza o deleite dos/as alunos/as diante dos objetos da cultura popular. Nessa perspectiva, os/as professores/as não discutem ou problematizam os discursos intrínsecos aos artefatos culturais, apenas os consomem, pois o que interessa é o prazer que suas visualidades provocam nos sujeitos.

Por fim, a Perspectiva Autorreflexiva, a qual orienta nossos olhares analíticos, é um resultado da revisão das anteriores e se pauta em estudos sobre cultura e a pós-modernidade. Ela defende a inserção dos artefatos da cultura visual na escola, não apenas como objetos de denúncia (como na Perspectiva Analítica), e nem como mera contemplação (como na Perspectiva da Satisfação), mas como uma oportunidade de demonstrar que as visualidades cotidianas refletem relações de poder em níveis políticos, econômicos e sociais e que contribuem para a delimitação ou ampliação das opiniões que podemos assumir sobre determinado assunto, dentre eles, as representações de bem e mal.

A partir dos fundamentos do Estudo da Cultura Visual e da Perspectiva Autorreflexiva, buscamos problematizar as dicotomias existentes entre bem e mal, expostas na caracterização das personagens da Disney ao longo do século XX. Para isso, elegemos como documento de análise o filme *Divertida Mente* (2015) por identificar em sua narrativa elementos inusitados que contribuem para que as dicotomias entre bem e mal possam ser observadas e desestabilizadas.

3 - Desestabilizando Dicotomias: representações de bem e mal no filme *Divertida Mente* (2015)

Com título original *Inside Out* e produzido pela *Pixar Animation Studios*, empresa que pertence à The Walt Disney Company, *Divertida Mente* (2015) é um filme do gênero animação e estreou nos cinemas brasileiros no dia 18 de junho de 2015. De acordo com informações retiradas do site *Cineclick*⁶, *Divertida Mente* (2015) ocupa a segunda posição no *ranking* de melhores filmes produzidos pela *Pixar Animation Studios*. Outro site, o *Filmow*⁷ - uma rede social caracterizada pelos debates, trocas e interesses por cinema – divulgou que o filme *Divertida Mente* (2015) arrecadou R\$ 9,3 milhões, levando 650 mil pessoas a 867 salas de cinema, obtendo assim, a segunda maior bilheteria entre os filmes em cartaz do dia 18 ao dia 21 de junho de 2015, no Brasil. Com gastos de US\$ 170 milhões em sua produção, *Divertida Mente* (2015) ganhou o Oscar de melhor animação no ano de 2015⁸, sendo este o segundo Oscar do

⁶Informações retiradas do site <<https://www.cineclick.com.br/galerias/pixar-confira-as-melhores-e-piores-animacoes-ranqueadas-do-estudio#!/item/17>>. Acesso em: 30 de out. de 2016.

⁷ Informações retiradas do site <<https://filmow.com/noticias/15923/bilheterias-brasil-divertida-mente-nao-conseguiu-tirar-jurassic-world-do-topo/>> Acesso em: 30 de out. de 2016.

⁸ Informações retiradas do <<http://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/29/divertida-mente-vence-o-menino->

diretor Peter Docter (1968--).

Divertida Mente (2015) conta a história de Riley (Figura 2), uma menina de 11 anos que passa por uma fase difícil em sua vida pré-adolescente. A mudança de cidade, de escola e a troca de amigos/as são fatores que asseveram a dificuldade que Riley, assim como outras crianças de sua idade, tem ao lidar com aquilo que é novo.

Figura 2: Riley, a protagonista de *Divertida Mente* (2015)

No filme, essa dificuldade é ilustrada pelos conflitos e debates entre as emoções que integram a personalidade de Riley. Conforme mencionamos anteriormente, estas emoções são representadas em cinco personagens – Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho – que vivem na cabeça da protagonista, influenciando em suas decisões, ações, medos e pensamentos. A Alegria, amarela, lembra uma estrela; a Tristeza, azul, tem o formato de uma gota; o Medo, roxo, lembra um neurônio; o Raiva, vermelho, se assemelha a um tijolo; e a Nojinho, verde, a um brócolis.

O filme *Divertida Mente* (2015) inicia-se com o nascimento de Riley, ao mesmo tempo em que a primeira personagem-emoção, a Alegria, aparece em sua cabeça. Ela se depara com um botão em sua frente e, ao apertá-lo, percebe que Riley sorri, reagindo aos seus comandos. Satisfeita com o controle exclusivo que aparentemente desempenhava sobre a menina, a Alegria afirma “Foi incrível. Só a Riley e eu. Pra sempre”. Segundos após sua comemoração, Alegria ouve um choro e, ao olhar para o lado, percebe a presença de uma segunda personagem-emoção, a Tristeza, que ao se apresentar, faz com que a Alegria entenda o motivo de sua existência.

e-o-mundo-no-oscar-de-animacao.htm>. Acesso em: 30 de out. de 2016.

Na sequência, Alegria conhece e apresenta pra o público as outras personagens-emoções que compõem a personalidade de Riley. Além de Alegria e Tristeza, também Medo, Nojinho e Raiva (Figura 3) integram o grupo de personagens-emoções que controlam e orientam as ações da Riley, que nesse momento aparenta ter três anos.

Figura 3: Conhecendo as vozes da cabeça de Riley

Ao passo que a Alegria apresenta as outras personagens-emoções, cenas que fazem delas peças importantes para a vida de Riley aparecem numa sequência. Essa apresentação inicial nos possibilita refletir sobre a importância de cada emoção na constituição do indivíduo. A Alegria proporciona a Riley momentos felizes e otimistas. Quando essa personagem-emoção está no controle, a maioria das memórias - representadas por esferas que armazenam as lembranças de Riley - é da cor amarela, cor da felicidade. O Medo, mesmo não proporcionando a produção de memórias felizes, faz com que Riley fique segura e em alerta para possíveis perigos, evitando-os. A Nojinho, por sua vez, contribui para assegurar que Riley não coma aquilo que não gosta, nem saia mal vestida ou passe vergonha. A quarta personagem-emoção, o Raiva, se encarrega de evitar e responder a qualquer situação injusta que possa ocorrer com a protagonista.

Com isso, destacamos que as contribuições ofertadas por cada uma das personagens-emoções demonstram que não é apenas a Alegria que proporciona momentos bons para Riley e que, diferente de uma visão maniqueísta que entende bem e mal como antagonicos, Medo, Raiva e Nojinho também podem proporcionar vivências interessantes e necessárias ao ser humano. Sendo assim, com a colaboração e união de todas as personagens-emoções, as Ilhas de Personalidade de Riley são desenvolvidas. São elas: a Ilha da Família, a Ilha da Amizade, a Ilha da Honestidade, a Ilha da Bobeira e a Ilha do *Hockey* que representavam os interesses principais e regulares da personalidade de Riley.

Assim como os demais artefatos culturais que nos rodeiam na contemporaneidade, o filme *Divertida Mente* (2015) opera a favor da produção de conhecimentos, culturas e identidades e, por isso, consideramos oportuno questionar as informações que sugere na caracterização de suas personagens. Constatamos que em *Divertida Mente* (2015), diferente de outras produções da empresa, bem e mal não são representações binárias, antagonicas. Ao mesmo tempo que acarretam sentimentos socialmente tidos como negativos, o Medo, o Raiva, a Nojinho e a Tristeza são necessários para proporcionar experiências significativas e necessárias a Riley.

Diferente de Alegria, Medo, Raiva e Nojinho, a personagem-emoção Tristeza não é muito aceita no início da história e seu papel é pouco compreendido pelas demais e por ela mesma, inclusive. Isso porque, de início, não é possível identificar as contribuições positivas que a Tristeza acarreta, o que pode ser explicado, em parte, pelo fato de Riley ter 11 anos e viver mais momentos felizes do que tristes, em função das condições econômicas, emocionais e familiares da protagonista.

A Figura 4 representa o final de um dia, quando, enquanto Riley dorme, as personagens-emoções, sob o comando da Alegria, organizam e administram as memórias criadas ao longo do dia. Como pode ser percebido na imagem, o Medo, por suas habilidades de prevenção e segurança, é quem confere as esferas. As cores das esferas indicam qual personagem-emoção inspirou a criação da memória: amarelo, para Alegria; roxo, para o Medo; verde, para a Nojinho; vermelho, para o Raiva e azul, para a Tristeza.

Figura 4: Afinal, o que pode acontecer?

Essa Figura se refere ao momento em que o Medo celebra mais um dia de vida, afirmando ter sido um grande sucesso, enquanto a Alegria comemora o fato de a maioria das esferas criadas terem sido alegres, como indicado pela predominância de esferas amarelas. Ao final do dia as esferas são encaminhadas para a área de memória de longo prazo. Conforme manifestado por Alegria, ter amigos/as e uma casa “legal” são justificativas que explicam a criação de memórias alegres por parte de Riley. Otimista, a personagem-emoção indaga, “Afinal, a Riley tem 11 anos. O que pode acontecer?”.

Quebrando as expectativas de Alegria, as cenas seguintes mostram a casa de Riley sendo vendida e sua família se mudando de cidade em função do trabalho do pai. A protagonista apresentada sob o controle da Alegria, agora, se vê longe dos/as amigos/as, do time de *hockey*, da cidade em que viveu até então, e da casa que tanto gostava. Ainda no comando, a Alegria tenta ver o lado bom dessa mudança e, ao chegar à casa nova, mesmo não gostando do novo quarto, planeja a disposição dos móveis como uma saída para agradar Riley. Contudo, os sentimentos de alegria são desfeitos ao mesmo tempo em que é dada a notícia de que o caminhão de mudança só chegará na semana seguinte. Com isso, Riley deixa de criar apenas memórias e expressões alegres e

tem reações diversas a partir destas situações.

Diante de tantas mudanças e instabilidades, Riley manifesta variações de humor, demonstrando agressividade e impaciência com seu pai e mãe. Estabelecendo uma comparação com as histórias clássicas animadas pela Disney, outras protagonistas mulheres, nessa mesma situação, provavelmente manteriam a calma, a gentileza e permaneceriam sorrindo para tudo e para todos/as, sem perder a postura esperada e cobrada de um sujeito feminino. Cechin (2014) examina que, em sua caracterização, o exterior das princesas tradicionais está diretamente ligado ao interior das personagens. Sendo assim, o fato de serem belas, brancas e, em sua maioria, loiras, reforça a significação de que são puras, boas, educadas e detentoras de emoções admiradas socialmente. Assim como a autora, Baliscei, Calsa e Stein (2015) explicitam a constante relação feita entre a cor da pele e dos cabelos com a essência das personagens, de modo que, as cores escuras caracterizam as personagens antagonistas e as cores claras, as princesas.

Como resultado de todas essas mudanças, na vida de Riley as coisas se complicam ainda mais, pois, no interior de sua cabeça, a Tristeza também passa a manifestar comportamentos diferentes, que não são compreendidos pela menina e pelas demais personagens-emoções. Sem o controle de suas ações, Tristeza toca as esferas amarelas já criadas pela Alegria e as torna azuis, ou seja, tristes. Tentando proteger as memórias de Riley, Alegria acaba sendo sugada junto com a Tristeza por um tubo que leva as esferas já criadas para uma área de memória de longo prazo, como indica a Figura 5.

Figura 5: Tristeza e Alegria perdidas nas memórias

Sem os sentimentos proporcionados pela Tristeza e Alegria, Riley se sente diferente. As personagens-emoções que restaram na torre de comando tentam desempenhar as funções da Alegria, substituindo-a, mas nenhum sentimento é como o outro, e o Medo, o Raiva e a Nojinho, por mais que se esforcem, não conseguem subverter as emoções que os/a constituem. Nesse ponto, *Divertida Mente* (2015) traz contrariedades consideráveis em relação aos contos clássicos no que diz respeito à caracterização e às emoções das personagens. Enquanto as animações baseadas nos contos de fadas, como *A Bela Adormecida* (1959), *Cinderela* (1950) e *A Pequena Sereia* (1989), apresentam personagens binarizadas entre bem e mal, a protagonista de *Divertida Mente* (2015) constitui-se de diversas emoções, afinal, age, pensa e sente conforme as disputas e os acordos estabelecidos entre Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho. Para além dos/as humanos/as como Riley, também as personagens-emoções são retratadas de maneiras híbridas: a Alegria não é alegre o tempo todo, assim como o Raiva não é nervoso o tempo todo, por exemplo. Podemos destacar essa análise na Figura 6, em que as personagens-emoções têm expressões parecidas, de surpresa, de decepção, de entusiasmo e de tristeza, respectivamente, mesmo detendo personalidades

(e nomes) diferentes entre si. Esse hibridismo das emoções auxilia-nos na desconstrução dos maniqueísmos entre bem e mal representados nas animações produzidas ao longo do século XX.

Figura 6: Emoções híbridas

De início, como destacamos, a personagem-emoção Tristeza era pouco compreendida e ao longo da animação passa a manifestar comportamentos estranhos, sentindo-se fora de controle. Com a ausência da Tristeza e da Alegria no painel de controle de Riley e com as memórias base fora do lugar, as Ilhas de Personalidade da protagonista vão à ruína, ilustrando o momento de desestabilidade que a garota está vivenciando. O Medo, a Nojinho e o Raiva estão na torre de comando, mas não sabem como animar Riley, já que esta era uma função exclusivamente desempenhada pela Alegria. Na tentativa de criar novas memórias base, o Raiva incentiva Riley a fugir para a cidade em que nasceu e onde todas as memórias base foram constituídas.

Voltando à torre de comando e ao painel de controle, dentre todas as personagens-emoções, a Tristeza é a única que consegue convencer Riley a não fugir de casa. A trama nos mostra que, diante de tantas mudanças na vida e na rotina da

protagonista, ela precisava do sentimento de tristeza, provocado pela personagem-emoção de igual nome, para poder encarar novas situações, principalmente, aquelas que não são de seu agrado, e depois disso, habituar-se às mudanças. Com isso, também a Alegria e as demais personagens-emoções entendem que a Tristeza e as experiências que ela oportuniza são importantes para a Riley. A importância da Tristeza é reforçada na cena em que uma memória base da infância de Riley é acessada, recordando um momento em que a garota estava triste por ter perdido um jogo de *hockey*, mas que, posterior ao consolo oferecido pelo pai, pela mãe e pelos/as amigos/as, sentiu-se feliz. Com a reflexão estabelecida a partir dessa cena, podemos entender que um sentimento precisa do outro, e mais que isso, que ninguém, nem mesmo as fictícias personagens-emoções de *Divertida Mente* (2015), são inteiramente preenchidos por uma única característica/sentimento. Por fim, nesse debate sobre a desestabilização das representações dicotômicas entre bem e mal, na Figura 7, vemos a Tristeza e a Alegria abraçadas, reforçando nossa defesa de que ninguém é puramente mau ou puramente bom, assim como ninguém é feliz ou triste o tempo todo e sob qualquer circunstância.

1

Figura 7: Uma complementando a outra

Nessa história, em que o comando de Riley é feito pelas cinco personagens-

emoções fica evidente que os sujeitos podem apresentar sentimentos e atitudes diversas e irregulares. Ao longo da animação, essa variedade emocional é representada pela união das personagens-emoções que, combinadas, são capazes de criar outras emoções, gerando memórias base de cores e sensações mescladas, como pode ser percebido na Figura 7. Esferas multicromáticas e de preenchimentos irregulares ilustram de modo mais complexo as emoções humanas, quando comparados ao binarismo entre bem e mal comum às personagens de outras animações Disney. Interpretando essa cena no contexto da história, entendemos que essa habilidade de hibridização dos sentimentos é conquistada com o tempo e com as experiências, pois, quando criança, Riley produzia apenas memórias com cores únicas e de preenchimento chapado, o que indica certa pureza nos sentimentos que as constituíram. Como o desenvolvimento da protagonista, proporcionado, inclusive, pelas dificuldades do contexto, as memórias produzidas passam a ser híbridas, mesclando cores e sentimentos.

Comparado as outras animações da Disney, no que diz respeito às representações de bem e mal *Divertida Mente* (2015) não recorreu ao uso frequente de estereótipos na caracterização das personagens-emoções e nem nas humanas. Na história, Riley não se mostra feliz o tempo todo, pelo contrário, a protagonista demonstra, por vezes, estar passando por variações de humor. É rude, carinhosa, introspectiva, agitada e desanimada. Outra diferença que merece ser destacada entre *Divertida Mente* (2015) e as animações produzidas no século XX pela Disney é que, mesmo sendo protagonizada por uma figura feminina, a história não gira em torno de uma relação amorosa/romântica, mas atribui ênfase nas mudanças emocionais e comportamentais que as crianças podem demonstrar na transição da infância para a adolescência e diante de adversidades no contexto onde vivem. Por esse motivo, no título dessa discussão recorreremos aos termos *Desestabilizando Dicotomias* que faz referência às diferenças de representação e aos modos como *Divertida Mente* (2015) provocou desequilíbrios na caracterização das/os personagens e nos significados construídos em torno de bem e mal.

Ocorre que, mesmo oferecendo subsídios para refutar os estereótipos de bem e mal, outros permanecem estabilizados. Durante nossa análise de *Divertida Mente* (2015), percebemos que as dicotomias relacionadas aos gêneros e as gerações ainda são recorrentes e, por isso, são problematizados por nós, ainda que brevemente, no tópico seguinte.

ESTABLIZIANDO DICOTOMIAS: GÊNERO E GERAÇÃO

Como criança, Riley é representada sob o comando de personagens-emoções com formas, cores e expressões diferentes entre si. Sua torre de comando tem um toque lúdico, com flores e formas coloridas que remetem à infância. No momento do filme em que ocorre uma discussão à mesa por causa das mudanças de comportamento que Riley vem apresentando, é possível ver os diálogos traçados pelas personagens-emoções que integram os pensamentos do pai e da mãe – o que indica que esse conflito não é característico exclusivamente aos indivíduos infantis, mas também aos/às adultos/as. Na figura 8, percebemos que as personagens-emoções que integram as ações, sentimentos e pensamentos da mãe de Riley usam óculos vermelhos e possuem cabelo castanho, preso, semelhante ao dela, enquanto que as personagens-emoções do pai têm bigode escuro e usam gravata e camisa branca.

1

Figura 8: Cabeças: Passiva e Ativa

Diante dessas personagens, questionamo-nos: por que a mãe é controlada apenas por personagens-emoções mulheres e o pai apenas por homens? Uma possível

explicação é que a animação reforça que, por serem adultos/as, a mãe e o pai já têm espaços, profissões e temperamentos definidos a partir de seu gênero. O pai é executivo, a mãe, dona de casa. O pai dirige o carro, a mãe acompanha a filha. O pai trabalha fora de casa, a mãe cuida da alimentação da família. O pai propõe mudança de cidade, a mãe aceita. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que *Divertida Mente* (2015) caracteriza Riley de forma inusitada, quando comparada às protagonistas de outras histórias da Disney – pois é uma menina que gosta de *hockey*, que usa camisetas e *jeans* e que não tem gestos extremamente delicados –, quando caracteriza o pai e a mãe da protagonista, recorre aos estereótipos de gênero posicionando o homem como provedor-ativo e a mulher como cuidadora-passiva. Nunes (2010), Dias (2015) e Guizzo (2013), respectivamente, analisam as maneiras como cadernos escolares, livros infantis e brincadeiras têm investido em representações que oferecem aos sujeitos femininos e masculinos papéis restritos semelhantes àqueles que a mãe e pai de Riley desempenham.

Diferente do pai e da mãe, Riley, por sua vez, é controlada por personagens-emoções de ambos os gêneros, o que, em nossa hipótese, pode fazer alusão à ludicidade e à instabilidade que permeiam as identidades infantis. Nessa lógica de raciocínio, é como se mesmo sendo menina, por ser criança, Riley pudesse desempenhar funções, gestos e habilidades associadas ao gênero masculino. E quando for adulta, Riley será comandada apenas por personagens-emoções mulheres, como sua mãe? Ou, ao contrário da norma, permanecerá integrada por personalidades e traços masculinos e femininos?

Outro ponto a ser destacado é que, diferente de Riley, que é comandada principalmente pela Alegria, as ações, pensamentos e sentimentos da mãe e do pai são administrados pelas personagens-emoções Tristeza e Raiva, respectivamente, como indicado na Figura 8. Para nós, o fato de a mãe de Riley ser comandada pela Tristeza e do pai ser comandado pela Raiva também reforça os espaços, sentimentos e comportamentos esperados de homens e mulheres adultos/as. É como se, para atingir a maturidade que caracteriza a vida adulta, uma mulher precisasse passar não só por momentos bons, mas, principalmente, por momentos tristes. A cor azul predominante na personagem Tristeza enfatiza a melancolia, a inteligência, a sobriedade e a maturidade que a mãe, uma mulher adulta, precisa empregar em suas ações para com a família; ao passo que a cor vermelha simboliza a raiva, o descontrole e a agressividade,

culturalmente associadas aos homens.

A dicotomização dos gêneros na caracterização do pai e da mãe pode ser percebida também pela estética da torre de comando de cada indivíduo. A torre de comando do pai de Riley é composta por tons escuros e frios e por formas com muitos ângulos. Essas características indicam que aquele é um ambiente sério, tecnológico e hostil. Na torre de comando da mãe de Riley, por sua vez, as formas são mais sinuosas, macias e as cores mais quentes e pastéis. É possível notar uma cortina que separa o ambiente do painel de controle do ambiente onde são guardadas as memórias do dia - o que reforça as habilidades femininas para com a decoração, organização, limpeza e cuidados com os espaços domésticos (Figura 9).

1

Figura 9: Torre de comando, organização x praticidade

Por último, podemos notar a partir dessas figuras que, tanto na cabeça do pai quanto na da mãe, o painel de controle é grande e cada personagem-emoção tem seu lugar reservado. Na cabeça do pai e da mãe, Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho, em diferentes combinações, apresentam-se sentados/as em lugares estabelecidos e fixos. Isso indica um grau elevado de maturidade, coisa que não acontece na cabeça de Riley,

onde as personagens-emoções andam de um lado para o outro, correm e saltam, disputando o painel de controle. Essa diferença de conduta e posicionamento das personagens-emoções sugere que os/as adultos/as não têm agilidade e energia tão intensas quanto às das crianças e, ainda, que não se desequilibram e não “saem do controle”. No filme, as personagens-emoções dos/as adultos/as são retratadas organizadas, sentadas diante do painel de controle, como se já estivessem acomodadas e conformadas com suas funções.

A dicotomização de geração que distancia adulto/a e criança fica evidente no final do filme quando, próximo a conclusão da narrativa, é instalado um novo painel de controle na torre de comando de Riley - maior e com espaços específicos para cada emoção. Essa mudança indica que a protagonista está se desenvolvendo e que suas emoções tendem a se estabilizar, assumindo funções específicas. Nesse novo painel, além de muitos botões e alavancas novas, destaca-se uma luz de alerta com o nome “puberdade”. Ao mesmo tempo, aparecem novas Ilhas de Personalidade, em maior número que as anteriores e com características associadas à adolescência.

Todas essas alterações que percebemos no decorrer da animação, no que se refere à torre de comando e ao painel de controle, indicam que, quando criança, o indivíduo tem pouco domínio de vocabulário, de repertório, de conhecimento e, sobretudo, de suas emoções, caracterizando-o como imaturo. Podemos então, associar a evolução desses aspectos ao desenvolvimento de Riley, pois, ao passo que seguem as modificações na torre de comando, tudo indica que, com o passar dos anos, as personagens-emoções da garota estarão tão estáveis quanto as personagens-emoções dos/as adultos/as - organizadas, sentadas e com gênero bem definido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o objetivo de analisar as representações que estabilizam e desestabilizam dicotomias no filme *Divertida Mente* (2015), nesse artigo, considerando o Estudo da Cultura Visual, questionamos as animações produzidas e divulgadas pela Disney, estabelecendo aproximações e distanciamentos entre os filmes de conto de fadas, mais antigos, e o recente *Divertida Mente* (2015). Buscamos, com essas comparações, evidenciar as dicotomias presentes nas animações mais antigas, nas quais a princesa e o príncipe representam o bem, a beleza, o correto e a doçura; e a/o vilã/o representa a maldade, o horror, a feiura e a repugnância.

Por meio dessa análise demonstramos que as dicotomias entre bem e mal, presentes na caracterização das personagens protagonistas e antagonistas dos filmes baseados nos contos de fadas, não são simétricas àquelas apresentadas nas imagens de *Divertida Mente* (2015). Nesse filme não há princesas, príncipes, fadas ou bruxas. *Divertida Mente* (2015) narra a história de personagens humanos/as que são comandados/as por cinco personagens-emoções, cujos sentimentos não parecem ser estáticos. Combinam-se, misturam-se, alteram-se. Nesse sentido, bem e mal, em *Divertida Mente* (2015) não são papéis fixos e desempenhados por uma única personagem ao longo da história. São, ao contrário disso, expressões momentâneas, manifestadas conforme as adversidades.

Por mais que *Divertida Mente* (2015) seja uma animação divergente das outras criadas pela Pixar/Disney no que se refere às binarizações entre bem e mal, investigamos que a ênfase nas divisões entre adulto/a e criança e homem e mulher ainda permanece. As crianças ainda são representadas confusas, imaturas, frágeis e a elas, por meio da brincadeira e da ludicidade que caracterizam a infância, a possibilidade de alternar os papéis de gênero parece ser mais flexível. Os/as adultos/as, por sua vez, são representados/as sérios/as, estáveis, emocionalmente equilibrados/as e com papéis sociais e de gênero bem definidos.

Por último, é preciso destacar que as ações investigativas que configuraram nossa análise contribuíram para que percebêssemos os significados e as pedagogias oferecidas por e neste artefato cultural e para que buscássemos meios para questioná-los. Com isso, expressamos que selecionar um filme ou imagem, dividi-lo em partes, analisar os elementos de sua constituição, significá-los individual ou coletivamente, buscar referências para a problematização, são ações que vão ao encontro do estudo visual e da criticidade que almejamos desenvolver nas propostas do Estudo da Cultura Visual aplicado ao ensino de Arte.

FONTES DAS IMAGENS

1. <<http://cdn6.dibujos.net/images/tests/tests/big/que-malvada-de-disney-serias.jpg>>.
2. *Divertida Mente* (2015), *print screen* do 10'58'' do filme.
3. *Divertida Mente* (2015), *print screen* do 3'31'', 3'15'', 3'52'', 4'20'' respectivamente do filme.
4. *Divertida Mente* (2015), *print screen* do 6'51'', 7'11'', 7'16'', 7'20'' respectivamente do filme.

5. *Divertida Mente* (2015), *print screen* do 23'37'', 24'28'', 24'55'', 26'10'' respectivamente do filme.
6. *Divertida Mente* (2015), *print screen* do 79'50'', 7'30'', 4'13'', 68'47'' respectivamente do filme.
7. *Divertida Mente* (2015), *print screen* do 83'51'', 83'53'', respectivamente do filme.
8. *Divertida Mente* (2015), *print screen* do 28'35'', 27'36'', 28'17'', 28'14'', respectivamente do filme
9. *Divertida Mente* (2015), *print screen* do 29'56'', 29'50'' respectivamente do filme.

REFERÊNCIAS

BALISCEI, João Paulo; CALSA, Geiva Carolina; STEIN, Vinícius. Estereótipos Raciais nos Filmes Disney: A Princesa Negra que encontrou a felicidade na servidão. *Revista Invisibilidades*, Porto, n. 8, p.57-68, jul./dez. 2015. Disponível em <https://issuu.com/invisibilidades/docs/revista_invisibilidades_n8_web> . Acesso em 06 de jun. de 2016.

_____. "(In)felizes para sempre"? Imagens da Disney e a manutenção da heteronormatividade. *Revista Bagoas: estudos gays, gênero e sexualidades*, v.10, n.14, p. 163-180, jan./jun. de 2016. Disponível em <<https://periodicos.ufrn.br/bagoas/article/view/11451>>. Acesso em 03 de mar. de 2017.

BARBOSA, Ana Mae. Apresentação. In: BARBOSA, Ana Mae; CUNHA, Fernanda Pereira da (orgs.). *A Abordagem Triangular no ensino das Artes e Culturas Visuais*. São Paulo: Cortez, 2010, p. 9-24.

BUENO, Michele Escoura. *Girando entre Princesas: performances e contornos de gênero em uma etnografia com crianças*. Dissertação (Mestrado) Pós-graduação em Antropologia Social, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

CECHIN, Michelle Bregnera Cruz. O que se aprende com as princesas da Disney? *Revista Zero-a-seis: Revista Eletrônica editada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas de Educação na Pequena Infância*, Florianópolis, v.1, n.29, p.131-147, jan./jul. 2014. Disponível em <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis/article/view/1980-4512.2014n29p131>>. Acesso em 10 de jan. de 2016.

CUNHA, Susana Rangel Vieira da. Cultura Visual e Infância. Entre Van Goghs, Monets e Mônicas: A infância educada através de imagens. *Ciências e letras*. Porto Alegre. n. 42, p. 107-123, jan./jun. 2008. Disponível em <<http://www1.fapa.com.br/cienciaseletras/pdf/revista43/artigo8>>. Acesso em 10 de mai. de 2016.

DIAS, Roberto Muniz. *O príncipe, o mocinho ou o herói podem ser gays: A análise do discurso de livros infantis abordando a sexualidade*. Rio de Janeiro: Metanoia, 2015.

GIL, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. São Paulo: Atlas, 2002.

GIROUX, Henry. A dysneização da cultura infantil. In: Silva, Tomaz Tadeu da; MOREIRA, Antônio Flávio (orgs.). *Territórios contestados: o currículo e os novos mapas políticos e culturais*. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 41-81.

GUIZZO, Bianca Salazar. Masculinidades e feminilidades em construção na Educação Infantil. In: FELIPE, Jane; GUIZZO, Bianca Salazar; BECK, Dinah Quesada (orgs.). *Infâncias, gênero e sexualidade nas tramas da cultura e da educação*. Canoas: Ed. ULBRA, 2013, p. 29-44.

HERNÁNDEZ, Fernando. *Catadores da cultura visual: transformando fragmentos em nova narrativa educacional*. Tradução de Ana Duarte. Porto Alegre: Mediação, 2007.

_____. Pesquisar com imagens, pesquisar sobre imagens: revelar aquilo que permanece invisível nas pedagogias da cultura visual. In: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene (orgs.). *Processos e práticas de pesquisa em cultura visual e educação*. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2013, p.77-95.

NUNES, Luciana. *As Imagens que Invadem as Salas de Aula: Reflexões sobre Cultura Visual*. 1. ed. São Paulo: Ideias & Letras, 2010.

PARANÁ. *Diretrizes Curriculares da Educação Básica: Arte*. Curitiba: SEED, 2008.

SANTOS, Caynnã de Camargo. *O vilão desviante: Ideologia e Heteronormatividade em filmes de animação longa-metragem dos estúdios Disney*. Dissertação (Mestrado) Pós-graduação em Estudos Culturais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

SABAT, Ruth. *Filmes infantis e a produção performativa da heterossexualidade*. Tese (Doutorado). Pós-graduação em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul Porto Alegre, 2003.

IBGE. Acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal: 2015. IBGE - Coordenação de Trabalho e Rendimento. Rio de Janeiro: IBGE, 2016.

